

GUARDA COMPARTILHADA E O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO

MENOR: um estudo realizado à luz da doutrina e jurisprudência.

Geuzian Ferreira Silva¹

Orientadora: Miriam Baldez de Macedo²

RESUMO

O artigo aborda a temática da guarda compartilhada tomando por base o princípio do melhor interesse do menor sob um olhar doutrinário e jurisprudencial. Para uma análise mais precisa, foi delimitado o seguinte problema de pesquisa: “Como o princípio do melhor interesse da criança influencia no âmbito da guarda compartilhada?”. O objetivo geral é analisar a evolução histórica da guarda compartilhada, trazendo seus aspectos e como o princípio do melhor interesse da criança influencia no âmbito da guarda compartilhada. Além disso, foram traçados os seguintes objetivos específicos: investigar a evolução da legislação sobre divórcio e a guarda compartilhada no contexto brasileiro; explorar os aspectos jurídicos da guarda compartilhada; analisar o princípio do melhor interesse do menor sob o aspecto jurisprudencial. Para alcançar tais objetivos, foi utilizada uma metodologia de pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e exploratória dos seguintes autores: “Martins (2019) Paula (2020); Mota (2023); Rosa (2018), entre outros, com recorte temporal entre os anos de 2018 a 2024 para garantir uma perspectiva atualizada sobre o tópico em questão. Isso permitiu uma compreensão ampla e fundamentada do assunto, viabilizando uma análise minuciosa do tema.

Palavras-Chave: Guarda compartilhada, Criança e Adolescente, Melhor interesse do menor.

1 INTRODUÇÃO

A guarda compartilhada é uma questão de extrema relevância no âmbito jurídico e social, especialmente quando consideramos seu impacto no bem-estar das crianças envolvidas. Este trabalho se propõe a investigar como o princípio do melhor interesse da criança influencia no contexto da guarda compartilhada, analisando tanto a evolução legislativa quanto a jurisprudência relacionada ao tema.

O contexto histórico da legislação brasileira sobre divórcio e guarda compartilhada reflete uma trajetória marcada por transformações significativas, influenciadas por mudanças sociais, culturais e legais. Desde a quase inexistência do divórcio no início do século XX até a consolidação da guarda compartilhada como uma alternativa reconhecida legalmente, observamos uma progressão que reflete uma nova compreensão sobre a instituição familiar e os direitos das crianças.

¹ Bacharelado no curso de Direito. e-mail: geuzianferreirasilva@hotmail.com

² Especialista em Direito Público. e-mail: miriambaldez@fest.edu.br.

Nesse sentido, os objetivos deste estudo são investigar a evolução da legislação sobre divórcio e guarda compartilhada no Brasil, explorar os aspectos jurídicos da guarda compartilhada e analisar o princípio do melhor interesse do menor sob a perspectiva jurisprudencial. Através desses objetivos, busca-se compreender como os aspectos legais e a interpretação judicial têm impactado a aplicação do princípio do melhor interesse da criança no contexto da guarda compartilhada.

Para tanto, o problema de pesquisa central deste trabalho se dá em saber como o princípio do melhor interesse da criança influencia no âmbito da guarda compartilhada. Para respondê-lo, foram realizadas uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental, com uma abordagem qualitativa e exploratória. A pesquisa bibliográfica permitiu uma análise aprofundada da legislação, doutrina e jurisprudência relacionadas ao tema, enquanto a pesquisa documental fornecerá dados empíricos sobre casos judiciais e decisões relacionadas à guarda compartilhada.

Para tanto, ao final do presente artigo, espera-se contribuir para uma compreensão mais abrangente sobre a aplicação do princípio do melhor interesse da criança no contexto da guarda compartilhada, identificando desafios, tendências e boas práticas na interpretação e aplicação desse princípio pelos tribunais brasileiros. Dessa forma, este trabalho visou fornecer subsídios para uma reflexão mais aprofundada sobre como garantir o bem-estar das crianças em situações de separação conjugal, promovendo relações familiares saudáveis e sustentáveis.

2 BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO SOBRE DIVÓRCIO E A GUARDA COMPARTILHADA NO CONTEXTO BRASILEIRO.

Para uma compreensão mais clara sobre a história do divórcio e o conceito de guarda, é fundamental ressaltar a progressão dessa instituição tanto na legislação do Brasil quanto em sua origem histórica. Isso nos permitirá compreender melhor como o divórcio e a guarda evoluíram em meio às transformações significativas que ocorreram ao longo do tempo.

No que tange à perspectiva histórica, Santos (2023) explica que a progressão das normas sobre divórcio no Brasil foi fortemente influenciada pela religião católica e pelo direito canônico. Por isso, nos estágios iniciais, não havia previsão para a dissolução do matrimônio, pois este era considerado um contrato regido pelas leis naturais. Assim, o Código Civil de 1916 estipulava que união matrimonial só podia ser encerrada por morte, anulação ou separação judicial, esta última podendo ser amigável ou contenciosa. Para a separação judicial amigável, exigia-se o consentimento mútuo e o casal deveria estar casado por pelo menos dois anos.

Assim, de acordo com a literatura, no contexto do divórcio exposto no início do século XX, sob a vigência do Código Civil de 1916 e influência marcante da religião, o casamento era

considerado um instituto indissolúvel, visando proteger tanto o matrimônio quanto as famílias. A dissolução do vínculo matrimonial ocorria através do desquite litigioso ou amigável, porém, o laço matrimonial não era completamente desfeito. Nessa época, os relacionamentos extramatrimoniais, conhecidos como concubinatos, não eram reconhecidos legalmente. (SPENGLER; SCHAEFER. 2020)

A Emenda Constitucional nº 9 de 28 de junho de 1977 e a Lei 6.515 de 26 de dezembro do mesmo ano, conhecida como "Lei do Divórcio", alteraram a abordagem do divórcio no Brasil, possibilitando a dissolução dos laços matrimoniais, porém mantendo a proibição de contrair novas uniões. Com a promulgação da Constituição de 1988, novas alterações em relação ao divórcio foram implementadas. O prazo para o divórcio por conversão, ou seja, após a separação judicial anterior, passou a ser de um ano. O divórcio direto tornou-se permitido, independentemente de separação judicial, desde que houvesse uma efetiva separação por pelo menos dois anos. (SANTOS. 2023).

Sobretudo, Rosa (2018) argumenta que é amplamente reconhecido que tanto o divórcio quanto a separação apresentam desafios consideráveis, especialmente quando há filhos envolvidos, o que pode resultar em impactos psicológicos e comportamentais significativos para o futuro dessas crianças. Diante desse cenário, surge a proposta de compartilhamento da guarda como uma medida para mitigar os efeitos negativos desses processos, permitindo que os filhos tenham contato regular com ambos os pais no dia a dia e evitando que sofram devido a questões fora de seu controle.

Para tanto, Rosa (2018) expõe ainda que com o decorrer do tempo, ocorreu naturalmente a modernização da estrutura social, resultando na emergência de novas codificações contemporâneas. Nesse cenário, a guarda assumiu um papel de extensão lógica do pátrio poder, focalizando-se, até então, apenas nos interesses do detentor da guarda, negligenciando os interesses do menor envolvido.

Dessa forma, a evolução da instituição do divórcio e da guarda ao longo do tempo, no países referidos, reflete não apenas mudanças legais, mas também transformações sociais e culturais que impactaram as percepções sobre os papéis parentais e o bem-estar das crianças em contextos de separação ou divórcio, posteriormente, o sistema foi adotado na legislação brasileira.

A guarda dos filhos é a incumbência designada a um dos pais, familiares ou outras pessoas, tornando essa pessoa responsável pelo bem-estar da criança ou adolescente até que atinjam a idade de dezoito anos ou enquanto houver alguma outra condição de incapacidade vigente. (PAULA. 2020).

Nesse sentido, Mota (2023) argumenta que a prática da guarda compartilhada teve origem na década de 60, na Inglaterra. Foi nessa época que ocorreu o primeiro julgamento envolvendo o

conceito de "joint custody", que em português sugere a noção de solidariedade, parceria e colaboração.

A ideia de guarda compartilhada se espalhou da França para o Canadá, estabelecendo um precedente legal sobre o assunto nas diversas regiões desses países. No entanto, é conhecido que o país pioneiro na implementação da guarda compartilhada na década de 70 foi a Inglaterra, onde ocorreu a primeira decisão judicial envolvendo esse tipo de arranjo de guarda. (MOTA. 2023).

Assim Mota (2023) explica que, na história da Inglaterra, sempre foi tradicionalmente estabelecido que os pais do sexo masculino sempre foram os que tinham o direito legal sobre seus filhos, de modo que em casos de divórcio, a guarda era automaticamente concedida ao pai. Foi somente durante o século XIX que o parlamento inglês modificou essa norma, concedendo às mães o direito de guarda de seus filhos. Isso significou uma mudança fundamental, onde o direito exclusivo do pai foi diminuído, passando a depender da decisão dos tribunais em cada caso.

Nesse sentido, é crucial destacar que, conforme se evidencia, no passado havia uma tendência das legislações e da sociedade em geral para favorecer os homens em relação às mulheres no que diz respeito à custódia dos filhos, o que evidencia uma marcante disparidade de gênero que prevalecia naquela época nas mais variadas sociedades. (ROSA. 2018).

Assim, Paula (2020) esclarece que após a sinalização positiva para a legalização do divórcio, no contexto da legislação brasileira, o conceito de guarda adquiriu importância em dois momentos específicos, cada um regido por um conjunto de leis diferente. Sendo elas: A dissolução da sociedade conjugal ou qualquer outra união e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Para tanto, Rosa (2018) explana que isso se deu em virtude de que é de conhecimento comum que não é equitativo nem benéfico para a educação de crianças pequenas que o término do relacionamento conjugal de seus pais resulte na privação de convivência com um deles, o que pode representar uma séria ameaça ao desenvolvimento do caráter de qualquer pessoa em processo de crescimento. Surgindo, através dessa máxima, o conceito de Guarda Compartilhada.

Paula (2020) ainda argumenta que no contexto legal do Brasil, a primeira norma que definiu a custódia dos filhos menores em casos de separação dos pais foi estabelecida pelo Decreto nº 181 de 1890. Este decreto, em seu artigo 90, determinava que, em casos de divórcio, os filhos menores deveriam ser entregues ao cônjuge considerado inocente, estabelecendo também uma quantia financeira que o cônjuge culpado deveria pagar para contribuir com a educação dos filhos, bem como para o sustento da esposa inocente e carente, se aplicável.

Mota (2023) enfatiza que é crucial destacar que dentro do cenário jurídico brasileiro, em muitas situações envolvendo a guarda de filhos menores, é comum que seja concedida à mãe, enquanto a parte não guardiã é responsável por cumprir com as obrigações financeiras da pensão

alimentícia, além do direito de visita. No entanto, essa realidade tem gradualmente mudado com o aumento das decisões favoráveis à guarda compartilhada.

Dessa forma, tem-se por certo que a guarda compartilhada também promove uma divisão mais equilibrada das responsabilidades parentais, incentivando uma colaboração contínua entre os pais mesmo após o término do relacionamento conjugal. Isso pode contribuir para reduzir conflitos e proporcionar um ambiente mais estável e harmonioso para o crescimento e desenvolvimento das crianças.

3 ASPECTOS JURÍDICOS DA GUARDA COMPARTILHADA

No cenário jurídico familiar, a questão da guarda dos filhos após a separação dos pais é de suma importância, impactando diretamente o bem-estar das crianças envolvidas. Para tanto, nos últimos anos, tem havido um aumento significativo no reconhecimento e na implementação da guarda compartilhada como uma alternativa viável e benéfica para todas as partes envolvidas. Seus aspectos jurídicos abrangem diversos pontos, desde as necessidades da criança em relação ao convívio até a bem-estar emocional e desenvolvimento social da criança.

Nesse sentido, a guarda implica em ter o filho sob sua supervisão e cuidado, assumindo a responsabilidade pela sua proteção, bem-estar e custódia. Tanto no Código Civil quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda representa o compromisso dos pais ou de terceiros com os filhos ou aqueles sob sua tutela, incluindo a execução de obrigações e direitos estipulados legalmente. (MARTINS. 2020).

3.1. TIPOS DE GUARDA PREVISTOS NO ORDANAMENTO JURÍDICO

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece diferentes modalidades de guarda, cada uma com suas particularidades e finalidades, envolvendo não apenas questões legais, mas também emocionais e sociais. Assim, são estabelecidos três tipos de guardas vigentes, sendo eles a guarda unilateral, guarda alternada e a guarda compartilhada.

No contexto das questões relacionadas à guarda de crianças, em 2008, a Lei nº 11.698 modificou disposições do Código Civil de 2002 para introduzir e regular a custódia compartilhada. Dessa forma, a partir desse momento, de acordo com a legislação brasileira, a guarda dos filhos poderia ser atribuída de forma unilateral ou compartilhada. (KEMERICH; CHRISTOFARI; ARPINI. 2020).

Martins (2020) explica que a guarda unilateral é quando somente um dos pais ou um terceiro assume a responsabilidade pela criança, sendo avaliadas as condições emocionais e

financeiras dos pais, além dos laços afetivos da criança e do adolescente. Cabe ressaltar que essa modalidade de guarda somente é fixada quando não é possível a guarda compartilhada.

Porém, mesmo o sistema jurídico estipulando apenas dois tipos de guarda, ainda existe a conhecida guarda alternada, que embora não tenha previsão na legislação brasileira, a mesma é estipulada em casos específicos jurisprudenciais.

A guarda alternada implica na situação em que os filhos têm duas residências, e ambos os pais compartilham responsabilidades. Este tipo de guarda não é especificamente estipulado por lei, mas é determinado por uma série de decisões judiciais consistentes. Sob este acordo, os pais são encarregados de garantir os direitos dos filhos, e os detalhes da alternância das residências e seus períodos são acordados previamente entre eles. (RESENDE. *et. al.* 2022.)

Segundo Martins (2019), o legislador compreende que em situações específicas, a instabilidade causada pela constante mudança entre os pais pode comprometer o bem-estar e a proteção dos filhos, criando uma incerteza que pode prejudicar até mesmo as crianças mais adaptáveis. A visão predominante nos tribunais é que esse tipo de guarda é prejudicial à saúde mental e emocional da criança, tornando confusos aspectos importantes de sua vida inicial, como reconhecer onde vive, identificar seus pertences e interagir de forma consistente com pessoas e lugares que fazem parte de seu cotidiano.

Já no que tange à guarda compartilhada, Resende *et. al.* (2022) relatam que no contexto do sistema jurídico brasileiro vigente, é estabelecido pela Lei nº 13.058, promulgada em 22 de dezembro de 2014, o respaldo à modalidade de guarda conhecida como compartilhada. Essa forma de guarda se destaca por promover uma convivência equitativa entre ambos os progenitores, pautada na consideração das necessidades fundamentais da criança.

Para tanto, a Lei nº 13.058/2014 expõe em seus primeiros artigos que:

Art. 1º Esta Lei estabelece o significado da expressão “guarda compartilhada” e dispõe sobre sua aplicação, para o que modifica os arts. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002

Art. 2º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

§ 2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos.

§ 3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. (BRASIL. 2014)

Dessa forma, diante do embasamento no âmbito jurídico, a guarda compartilhada tem sido cada vez mais reconhecida como uma abordagem que visa promover o bem-estar emocional e desenvolvimento saudável das crianças, ao mesmo tempo em que garante o envolvimento equitativo dos pais em suas vidas. Assim, a guarda compartilhada deve ser considerada prioritária sempre que possível nos casos de dissolução conjugal.

3.2. ASPECTOS DA GUARDA COMPARTILHADA NO DIREITO BRASILEIRO

Concernente aos aspectos da guarda compartilhada, é importante ressaltar que os pais podem solicitar a modalidade de guarda compartilhada juntos ou individualmente por meio de uma ação independente. Além disso, o juiz pode decidir conceder a guarda conjunta por conta própria, levando em consideração as necessidades da criança em relação ao convívio e à divisão de tempo com seus pais. É crucial destacar que, nos casos em que os pais chegam a um acordo, esse acordo precisa ser aprovado pelo juiz para garantir que o melhor interesse da criança seja respeitado. (MARTINS. 2019).

Segundo Kemerich, Christofari, Arpini. (2020) a recente legislação sobre guarda compartilhada estipula que, caso ambos os genitores estejam aptos a exercer o poder familiar, compreendido como o conjunto de obrigações e direitos dos pais em relação aos seus filhos, a guarda compartilhada será adotada. Dessa forma, o conceito de guarda compartilhada promove uma abordagem em que pai e mãe assumem conjuntamente a responsabilidade pelos seus filhos, visando superar ideias tradicionais, que serão abordadas neste texto.

Além da responsabilidade compartilhada, a nova lei também preconiza a equidade no tempo de convívio entre genitores e prole. Dessa forma, com a guarda compartilhada, visa-se assegurar a primazia do bem-estar infantojuvenil, bem como a proteção integral dos direitos consagrados em normativas legais. (KEMERICH; CHRISTOFARI; ARPINI. 2020).

Dessa maneira, a guarda compartilhada estabelece que os pais separados discutam e compartilhem igualmente os direitos e responsabilidades relacionados à criança, garantindo que ambos os genitores assumam responsabilidades equitativas nas decisões pertinentes. A única restrição é que um dos genitores assume a responsabilidade pela residência da criança, priorizando sempre o seu bem-estar. (RESENDE. *et. al.* 2022).

Nesse contexto, segundo Resende *et. al.* (2022), dentro da guarda compartilhada, a divisão das responsabilidades é conjunta, com o genitor que não vive com a criança assumindo a responsabilidade por todas as ações decorrentes dela, sem sobrecarregar o outro. A guarda compartilhada possibilita que os filhos mantenham uma relação próxima com ambos os genitores, minimizando os efeitos traumáticos da separação dos pais.

Um dos principais aspectos da guarda compartilhada é a ênfase na cooperação e na comunicação entre os pais. Embora o relacionamento conjugal possa ter chegado ao fim, o papel de pais permanece constante. Portanto, os pais são incentivados a deixar de lado suas diferenças pessoais e a colaborar na tomada de decisões importantes relacionadas à educação, saúde e bem-estar emocional de seus filhos.

Dessa forma, a guarda compartilhada previne conflitos familiares, evitando a ideia de uma disputa pelos filhos ou que a criança precise escolher um dos genitores, embora traga consigo o compartilhamento de responsabilidades, obrigações e condições. A proposta é que os pais continuem envolvidos na vida dos filhos da mesma maneira que acontecia durante o casamento ou união estável. (RESENDE. *et. al.* 2022).

4 PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA SOB UM OLHAR JURISPRUDENCIAL.

O Princípio do Melhor Interesse da Criança é uma diretriz fundamental em questões jurídicas relacionadas a menores, estabelecendo que todas as decisões e ações devem ser orientadas pelo interesse superior e bem-estar da criança. Esse princípio é amplamente reconhecido no âmbito da legislação e jurisprudência nacional.

Assim, jurisprudência tem desempenhado um papel crucial na definição e aplicação da guarda compartilhada. Por meio de suas decisões, os tribunais têm delineado os critérios e diretrizes que devem nortear a implementação desse modelo, bem como as situações em que sua aplicação é mais adequada considerando o princípio do melhor interesse do menor.

Para tanto, em julho de 2021, o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO) julgou um agravo de instrumento que se referia a uma ação de modificação de visitas com pedido de liminar, em que a guarda compartilhada foi deferida em favor do genitor. A decisão foi mantida em virtude da ausência de provas acerca da incapacidade deste para cuidar do filho e levou em consideração o princípio do melhor interesse da criança.

Dessa forma, o Tribunal de Justiça do Tocantins proferiu a seguinte sentença:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE VISITAS C/ PEDIDO DE LIMINAR. GUARDA COMPARTILHADA DEFERIDA EM FAVOR DO GENITOR. MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INCAPACIDADE DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A guarda possui por finalidade o amparo e a proteção do menor, tanto no que diz respeito à assistência econômico-financeira como no fornecimento do amparo moral, emocional e disciplinar, com vistas a influenciar na formação da criança para se firmar como indivíduo, devendo ser orientada pelo melhor interesse da criança. 2. O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que "os pais têm o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, no mesmo sentido do disposto no artigo 229 da CR/88". Desse modo, em regra, a guarda deve ser atribuída aos genitores, na sua forma compartilhada. 3. verifica-se que, como já fundamentado pelo magistrado singular, que o genitor apresentou condições sociais para ter seu filho sob sua guarda, com fundamento na audiência de justificação realizada em 20/11/2020. 4. Muito embora a genitora, ora apelante, requeira a guarda unilateral da criança, não demonstrou nos autos que o genitor é pessoa incapaz de cuidar do mesmo, e nem mesmo que os conflitos travados entre o excasal se constituam como impedimento da guarda compartilhada. 5. Recurso conhecido e não provido. (Agravo de Instrumento 0001401-26.2021.8.27.2700, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO,

No caso em análise, o genitor demonstrou, em audiência de justificação, possuir condições sociais e emocionais adequadas para exercer a guarda do filho. Por outro lado, a genitora, recorrente no processo, não apresentou evidências que comprovassem a incapacidade do pai ou que os conflitos entre o ex-casal impediam a guarda compartilhada.

A jurisprudência citada destaca a importância da guarda no amparo e proteção do menor, tanto no aspecto econômico-financeiro quanto no emocional e disciplinar. Portanto, diante da falta de fundamentação sólida para contestar a decisão anterior, o recurso foi conhecido, porém, não provido, mantendo-se a guarda compartilhada em favor do genitor, em consonância com o melhor interesse da criança.

Um outro caso que ocorreu em março de 2015 relata uma julgada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em que a guarda compartilhada foi deferida, tendo em vista que ambos os genitores eram considerados aptos a administrar a guarda das filhas e que essa modalidade de guarda proporcionaria um ambiente mais estável e estruturado para o desenvolvimento das crianças.

Assim, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - MODIFICAÇÃO DA GUARDA DE MENORES - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - GUARDA COMPARTILHADA - POSSIBILIDADE. - O instituto da guarda foi criado com o objetivo de proteger o menor, salvaguardando seus interesses em relação aos pais que disputam o direito de acompanhar de forma mais efetiva e próxima seu desenvolvimento, ou mesmo no caso de não haver interessados em desempenhar esse munus. - O princípio constitucional do melhor interesse da criança surgiu com a primazia da dignidade humana perante todos os institutos jurídicos e em face da valorização da pessoa humana em seus mais diversos ambientes, inclusive no núcleo familiar. - Fixada a guarda, esta somente deve ser alterada quando houver motivo suficiente que imponha tal medida, tendo em vista a relevância dos interesses envolvidos - Na guarda compartilhada pai e mãe participam efetivamente da educação e formação de seus filhos. - Considerando que no caso em apreço, ambos os genitores são aptos a administrar a guarda das filhas, e que a divisão de decisões e tarefas entre eles possibilitará um melhor aporte de estrutura para a criação da criança, impõe-se como melhor solução não o deferimento de guarda unilateral, mas da guarda compartilhada. (TJMG - Apelação Cível 1.0647.13.002668-3/002, Relator (a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2015, publicação da súmula em 25/03/2015).

A ementa em questão versa sobre uma apelação cível no âmbito do Direito de Família, especificamente sobre a modificação da guarda de menores, tendo como fundamento principal o princípio do melhor interesse da criança. Nesse caso, a decisão se inclina favoravelmente à guarda compartilhada, em consonância com esse princípio.

A decisão ressalta que a alteração da guarda deve ser realizada apenas quando há motivos suficientes que a justifiquem, dada a relevância dos interesses em jogo. Assim, ao optar pela guarda

compartilhada, o tribunal considerou que essa medida proporcionaria uma estrutura mais sólida para a criação da criança, ao invés de deferir a guarda unilateral.

Portanto, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reforça a importância de priorizar o bem-estar e o desenvolvimento saudável dos filhos, optando pela guarda compartilhada quando ambos os genitores estão aptos e dispostos a exercer conjuntamente a responsabilidade parental.

Além do mais, um outro julgado com data de maio de 2021, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu uma importante decisão no âmbito do Direito de Família, por meio do julgamento do Recurso Especial. A relatoria do processo coube à Ministra Nancy Andrichi, que elucidou de forma criteriosa os pontos controversos apresentados. A decisão fundamentou-se na interpretação do artigo 1.584 do Código Civil, que estabelece a presunção relativa em favor da guarda compartilhada, salvo manifestação expressa de um dos genitores em contrário.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. OBRIGATORIEDADE. RELAÇÃO HARMONIOSA ENTRE OS GENITORES. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RESIDÊNCIA DO FILHO COM A MÃE. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 2/4/2019 e concluso ao gabinete em 5/6/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a fixação da guarda compartilhada é obrigatória caso ambos os genitores sejam aptos ao exercício do poder familiar; e b) a vontade do filho e problemas no relacionamento intersubjetivo dos genitores representam óbices à fixação da guarda compartilhada. 3- O termo "será" contido no § 2º do art. 1.584 não deixa margem a debates periféricos, fixando a presunção relativa de que se houver interesse na guarda compartilhada por um dos ascendentes, será esse o sistema eleito, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. [...]. 6- A implementação da guarda compartilhada não se sujeita à existência de bom e harmonioso relacionamento entre os genitores. 7- Inexiste qualquer incompatibilidade entre o desejo do menor de residir com um dos genitores e a fixação da guarda compartilhada. 8- Não bastasse ser prescindível, para a fixação da guarda compartilhada, a existência de relação harmoniosa entre os genitores, é imperioso concluir que, na espécie, há relação minimamente razoável entre os pais - inclusive com acordo acerca do regime de convivência -, inexistindo qualquer situação excepcional apta a elidir a presunção de que essa espécie de guarda é a que melhor atende os superiores interesses do filho, garantindo sua proteção integral. 9- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1877358 SP 2019/0378254-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

No caso específico, o tribunal constatou que não apenas não havia oposição dos genitores à guarda compartilhada, mas também que existia um acordo razoável entre eles quanto ao regime de convivência dos filhos. Diante desse contexto, a guarda compartilhada foi reconhecida como a medida que melhor atendia aos superiores interesses do filho, garantindo sua proteção integral.

Portanto, o STJ, ao julgar este recurso especial, reafirmou a obrigação de aplicação da guarda compartilhada quando não há motivos relevantes que justifiquem sua não adoção, reforçando a importância de priorizar o bem-estar e os interesses das crianças nas questões familiares.

Em síntese, os casos jurisprudenciais analisados evidenciam a importância do Princípio do Melhor Interesse da Criança na determinação da guarda nos litígios familiares. Tanto o Tribunal de Justiça do Tocantins quanto o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Superior Tribunal de Justiça reforçaram a necessidade de priorizar o bem-estar e o desenvolvimento saudável dos filhos, optando pela guarda compartilhada quando ambos os genitores estão aptos e dispostos a exercer conjuntamente a responsabilidade parental.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do presente artigo, foi possível analisar de forma mais aprofundada a respeito do tema da guarda compartilhada sob a perspectiva do princípio do melhor interesse do menor. Através de uma investigação que abrangeu tanto a evolução legislativa brasileira quanto a jurisprudência relacionada, delineou-se um quadro abrangente das mudanças sociais, culturais e legais que moldaram a abordagem atual em relação ao divórcio e à guarda compartilhada no Brasil.

No contexto histórico, é possível observar uma transição gradual de uma visão tradicionalmente indissolúvel do casamento para uma aceitação mais ampla do divórcio como uma realidade social. Desde a Emenda Constitucional nº 9 de 1977 até a legislação mais recente, como a Lei nº 13.058/2014, houve um reconhecimento crescente da importância da participação equitativa dos pais na vida dos filhos após a separação conjugal.

Para tanto, a guarda compartilhada, como uma manifestação dessa mudança de paradigma, surge como uma alternativa que visa proteger o interesse superior da criança, promovendo um ambiente familiar estável e colaborativo. Nessa modalidade de guarda, os pais são incentivados a cooperar e comunicar-se, mantendo um papel parental constante mesmo após a separação, a fim de garantir o desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos.

No aspecto jurídico, é fundamental destacar a importância do Princípio do Melhor Interesse da Criança como um alicerce essencial em casos judiciais envolvendo menores. Através da análise de diversas decisões judiciais, foi possível observar como os tribunais brasileiros têm interpretado e aplicado esse princípio, priorizando a guarda compartilhada quando esta se mostra mais condizente com os superiores interesses da criança.

Portanto, a respeito do artigo em questão, é possível concluir que a guarda compartilhada, orientada pelo Princípio do Melhor Interesse da Criança, representa uma abordagem jurídica e socialmente responsável para lidar com as questões familiares após o divórcio. Dessa forma, este estudo não apenas contribui para uma compreensão mais profunda do tema, mas também reforça a importância de políticas e práticas que priorizem o bem-estar das crianças em situações de separação parental, garantindo-lhes relacionamentos significativos e estáveis com ambos os pais.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. *REsp: 1877358 SP 2019/0378254-5*. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021. Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1205793243>. Acesso em: 05 maio. 2024.

KEMERICH, Daiane Santos do Carmo; CHISTOFARI, Gabriela Clerici; ARPINI, Dorian Mônica. *A guarda compartilhada como estratégia para o equilíbrio da responsabilidade parental*. Revista Brasileira de Inovação e Criatividade. 2020. Disponível em:

<https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/244>. Acesso em: 11 abr. 2024.

MARTINS, Laressa Carvalho. *A Guarda Compartilhada no Ordenamento Jurídico Brasileiro*. Revista VirtuaJus. 2019. Disponível em:

<https://smtpgw.pucminas.br/index.php/virtuajus/article/view/22107>. Acesso em: 17 abr. 2024.

MINAS GERAIS, Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - *Apelação Cível:*

10647130026683002 MG. Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 19/03/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2015. Disponível em:

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-mg/176672433/inteiro-teor-176672475>. Acesso em: 08 maio. 2024

SANTOS, José Rosildo dos. *A evolução do divórcio no brasil: Contexto histórico, modalidades e ações relacionadas*. Faculdade de Educação Especial. 2023. Disponível em:

<http://45.4.96.19/handle/aee/21222>. Acesso em: 07 abr. 2024.

MOTA, Luis Phyllype Andrade da. *Guarda compartilhada em razão do divórcio litigioso, uma análise ao princípio do melhor interesse do menor*. Revista Rease. 2023. Disponível em:

<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/12320>. Acesso em: 14 abr. 2024.

PAULA, Sabrina Mesquita de. *O instituto da guarda compartilhada sob a Lei 13.058/14*.

Universidade Pontifícia Católica de Goiás. 2020. Disponível em:

<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1287>. Acesso em: 15 abr. 2024.

ROSA, Alan Jorge Queiroga. *Aspectos jurídicos sobre o instituto da guarda compartilhada*.

Universidade Federal de Campina Grande. 2018. Disponível em:

<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufg/14053>. Acesso em: 12 abr. 2024.

RESENDE, Akta Silva Oliveira et al. *Guarda compartilhada: análise aos olhos da justiça brasileira*. Colóquio de Direito. 2022. Disponível em:

<https://publicacoes.unifimes.edu.br/index.php/coloquio/article/view/1496>. Acesso em: 09 abr. 2024

SPENGLER, Fabiana Marion; SCHAEFER, Rafaela Matos Peixoto. *Divórcio: evolução histórica e legislativa com destaque às inovações do código de processo civil*. Universidade do

Estado do Rio de Janeiro. 2020. Disponível em: [https://www.e-](https://www.e-publicacoes.uerj.br/rfduerj/article/view/42356)

[publicacoes.uerj.br/rfduerj/article/view/42356](https://www.e-publicacoes.uerj.br/rfduerj/article/view/42356). Acesso em: 05 abr. 2024.

TOCANTINS, Tribunal de Justiça do Tocantins. TJ-TO. *Agravo de Instrumento*:
00014012620218272700. Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de
Julgamento: 26/01/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 10/02/2022.
Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-to/1627695173>. Acesso em: 07
maio. 2024